

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Tursunov Ilxomjon Ikromovich

O'R QK Kichik mutaxassislar tayyorlash Markazi,
Qurollanish va otish sikli katta yo'riqchisi, I-darajali serjant

Annotatsiya: Yuksak ma'naviyatning yetakchi, asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu – vatanparvarlikdir. Shu bois vatanparvarlik tushunchasiga turli tomondan yondashadilar va talqin qiladilar. Bizningcha, vatanparvarlik deganda, insonning o'z ona yurtini qadrlab shu ona yurt uchun, uning qanday sohasi bo'lmasin o'z kuchi va g'ayratini ayamadan sarflashidir. Bu ta'rifda vatanparvarlikning barcha qirralari qamrab olinmasa ham, ammo vatanni qadrlash so'zining o'ziga keng ma'noda yondashilsa ta'rif to'g'ri tushuniladi. Ushbu maqolada, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: yoshlar, vatanparvarlik, qadriyatlar, sadoqat, vatan tushunchasi, ta'lim va tarbiya.

EDUCATION OF THE YOUTH IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM

Tursunov Ilxomjon Ikromovich

Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, Center for the Training of Junior Specialists, Senior Instructor of Armament and Shooting Cycle,
Sergeant of the First Rank

Annotation: Patriotism is one of the primary, essential elements of profound spirituality. As a result, they approach and interpret the idea of patriotism in unique ways. According to us, patriotism is valuing one's motherland and devoting one's entire being to it, regardless of the endeavor. Even though this definition does not encompass all facets of patriotism, it can still be comprehended if the word patriotism is viewed broadly. This article offers ideas and viewpoints on teaching young people a sense of patriotism.

Key words: youth, patriotism, values, loyalty, concept of homeland, education and upbringing.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА

Турсунов Илхомжон Икромович

Вооруженные Силы Республики Узбекистан, Центр подготовки младших специалистов, старший инструктор цикла вооружения и стрельбы,
сержант 1-го класса

Аннотация: Одним из ведущих, главных компонентов высокой духовности является патриотизм. Поэтому они подходят и интерпретируют понятие патриотизма с разных сторон. На наш взгляд, патриотизм означает, что человек дорожит своей Родиной и тратит свою энергию и энергию на эту Родину, независимо от ее сферы. Хотя это определение не охватывает все аспекты патриотизма, оно правильно понимается, если подходить к слову патриотизм в широком смысле. В данной статье есть мысли и мнения о воспитании молодежи в духе патриотизма.

Ключевые слова: молодежь, патриотизм, ценности, лояльность, понятие Родины, воспитание и воспитание.

Vatanparvarlik deganda yurtga muhabbat va sadoqat, yurt uchun xizmat qilish, bu yo'lda butun umr va salohiyatingizni, kerak bo'lsa, joningizni fido qilish demakdir. Vatanparvarlik barcha xalqlar, millatlar va elatlarga xos umuminsoniy tuyg'ular va ma'naviy qadriyatlardan biri bo'lib, asrlar osha sayqallanib kelgan. Tarixiy nuqtai nazardan, vatanparvarlik – odamlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti jarayonida o'z Vatani taqdiri, xalqlarning o'zi yashayotgan hududning yaxlitligi va mustaqilligi uchun kurashi bilan bog'liq bo'lgan tuyg'ular majmui. Vatanning o'tmishi va buguni bilan faxrlanish, uning kelajagi haqida qayg'urish va qayg'urish, manfaatlarini himoya qilish.

Vatanparvarlik tushunchasini kengroq anglash uchun Furqat, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Usmon Nosir, Hamid Olimjon, G'afur G'ulom, Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar ijodini chuqur o'rganish zarur. Vatanparvar bo'lish degani vatanni sevish, uning xalqiga munosib ish qilish, Vatanni ulug'lash, qadrlash demakdir. Sababi, Vatan har bir insonning o'tmishi, buguni, kelajagi. Vatan, millat oldidagi burchini anglash har bir insonning oliy maqsadi bo'lishi kerak. Bu inson eng avvalo o'z Vatanining bir bo'lagi ekanligini his qilishi, undan faxrlanishi kerak. U Vatanda ulg'ayganini unutmashligi, Vatan undan mehr va oqibat kutishini unutmashligi tabiiy bo'lishi kerak. Shundagina inson baxtga erisha oladi.

Vatanparvarlik tuyg'usi xalqning o'z tarixini chuqur bilishi va undan g'ururlanishida, buyuk ajdodlar tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy merosni ko'z qorachig'idek asrab, kelgusi avlodlarga yetkazishda, ajdodlar urf-odat, rasm-rusum va udumlarni, meroslarni o'rganib, uning qadriyatiga aylangan qismini davom ettirishda, ayniqsa, davlatimiz kelajagi, istiqlolining barqarorligi, kelajagining buyukligini chin dildan his etish, shunday kelajakni barpo etishga astoydil ko'maklashish kabi yuzlab fazilatlarda o'z aksini topadi. Zero, barcha zamonlarda har qanday millatning taqdiri uning kelajagi bo'lgan yoshlar tarbiyasi bilan belgilanadi. Inson, jamiyat hayotida tarbiyaning o'rni qanchalik muhimligiga jadid mutafakkirlari ham e'tibor qaratishgan.

Insonparvarlik tushunchasi ham keng tushunchadir. Xayriya - bu odamlarga nisbatan mehribonlik, sadoqat va samimiylik. Insonparvarlik kontseptsiyasida ko'plab tushunchalar ifodalangan. Bu tushunchalarga halollik, iymon-e'tiqod, mehmondo'stlik, hurmat, adolat, insof, saxovat, sabr-toqat, o'zini va o'zgalarni tushunish, sadoqat, mehnatsevarlik, samimiyat kabi tushunchalarni misol qilib keltirish mumkin. Binobarin, bu tushunchalar insonparvarlik shakllanishining muhim omillari hisoblanadi.

Ularning imkoniyatlaridan keng foydalanish, buning uchun nafaqat jarayon, balki maktabdan tashqari mashg'ulotlarda ham ertangi kun egalari, chinakam vatanparvar insonlarni mustaqillikka sadoqat ruhida tarbiyalash zarur. O'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda, eng avvalo, ona Vatanga muhabbat, uni sevish, uni e'zozlash, har bir insonning o'z joniga qasd qilishga o'rgatishda adabiy asar qahramonlari, tarixiy shaxslar, Vatan qahramonlari eng yorqin namunadir. shaxs uning rivojlanishiga hissa qo'shadi. bo'lishi mumkin Shuningdek, o'zbek xalqining madaniy merosi hisoblangan san'at, tarixiy va me'moriy yodgorliklarni asrab-avaylash, ularning tarixi va bugungi kundagi ahamiyatini bilish zarur.

O'qituvchi o'quvchi-yoshlarni o'z millatiga, ona Vatanga, yurtiga sadoqatli bo'lishga, ularda sog'lom kuch-quvvat, tafakkur, iymon-e'tiqod va pok vijdonni shakllantirish, millat manfaati yo'lida yashash, Vatan oldidagi mas'uliyatni tarbiyalash, o'z ongiga singdirish, har tomonlama sog'lom turmush tarzini shakllantirishga o'rgatishi kerak. yurt ravnaqi, millat obro'-e'tiborini yuksaltirishga hissa qo'shish, foyda keltirish, fidoyilik va halollik bilan mehnat qilish, xalq sha'ni va manfaatini o'ylash, rag'batlantirish uchun turli yo'l va vositalarni topishga harakat qilgandagina. ularning insonparvar bo'lishlari uchun o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. O'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish uchun yangi pedagogik texnologiyaning barcha ko'rinishlaridan foydalanish, uning yangi shakllarini topish va yaratish, eng avvalo, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ona Vatanni hurmat qilish va qadrlashga o'rgatish zarur. . Zero, vatan go'zalligi shu qadar yoqimli tushunchaki, u har bir zamin egasi qalbida g'urur va iftixor uyg'otishi mumkin.

Odamlar o'rtasida adolat va tinchlikni ta'minlash ham vatanparvarlik, insonparvarlikdir. O'z navbatida, bu jarayonlar kishilarning ma'naviy-ma'rifiy axloqiy sharoitlariga ta'sir qiladi. Ayni paytda yoshlarni insonparvarlik ruhida tarbiyalashning muhim vositasidir. Insonparvarlik me'yorlari va burchlarining buzilishi o'zaro tenglikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ruhiy tarbiyani buzadi.

Filantrop insonda Vatan tuyg'usi mujassam. Vatandan buyuk ne'mat yo'qligini u boshqalardan ko'ra ko'proq tushundi. Vatan tuprog'i rohat. Shu boisdan ham insonparvar inson Vatan manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yadi. U shu manfaat bilan

yashaydi va yaratadi. U o'z ishidan boshqalarga zavq bag'ishlaydi. U o'z ijodidan boshqalarga zavq bag'ishlaydi va o'zi ham mamnun, ya'ni sabrli.

O'z-o'zini anglash deganda o'z vatanini va shu Vatanda yashab o'tgan xalqning o'tmishini, uning madaniyati, an'analari, qadriyatlarini bilish demakdir. O'z-o'zini anglash - bu o'z xalqining jahon hamjamiyatining rivojlanishiga qo'shgan hissasini anglashdir. O'z-o'zini anglash - o'tmishdagi ajdodlar tarixini mukammal bilish, ularning ruhiga hurmat ko'rsatish.

Milliy o'z-o'zini anglash natijasida o'z mamlakati taraqqiyotini belgilash uning mustaqilligi uchun kurashni misol qilib ko'rsatadi. O'z-o'zini anglash kelajakda o'z taqdirini belgilash uchun ishlatiladi, mas'uliyatni oshiradi. Ajdodlarning fidoyiligi va shijoatidan xulosalar chiqariladi.

O'z-o'zini anglash shunday noyob jarayonki, uning mohiyatiga erishish insonda cheksiz muhabbat, mehr-oqibat, umumiy insoniylikni shakllantiradi. Odamlarda milliy ong bo'lmasa, milliy manfaatni tushunish qiyin. Milliy ong yuksak bo'lsa, o'z vaqtida, ya'ni o'z millatining qadr-qimmatini tushiruvchi, uning ma'naviy va moddiy boyliklariga zarar yetkazuvchi, g'ururini yo'q qiladigan voqea va harakatlar sodir bo'lsa, birlashish, himoyalani namoyon bo'ladi. Xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlarni qo'yib, tinch-osoyshta hayot kechirayotgan, avvalambor o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan zamonda yashamoqda. Bugungi kunda o'zbek xalqi o'z taqdirimizni o'zimiz belgilab, azaliy qadriyatlarimizga tayanib, rivojlangan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda, istiqbolli, olijanob intilishlar bilan yashayotganimiz, xalqimiz asrlar davomida orziqib kutgan ozod, erkin va farovon hayotni barpo etayotganimiz, barcha imkoniyatlarimiz va bu yo'lda erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olganligi - aynan, mustaqillikning sharofati ekanligini anglayapmiz.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni oiladan boshlash kerak. Chunki oila jamiyatning bir qismidir. Demak, oila jamiyatga kerakli kadrlar yetkazib beradi. Bola oilada o'sadi. Bu voyaga yetish jarayonida oila maktabining o'rni beqiyos. Oilaga, ota-onaga, yaqinlarga mehr va hurmat keyinchalik butun "Vatan" so'zida mujassam bo'ladi. Binobarin, insonparvarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlar yoshlarning ma'naviy yuksalishiga zamin yaratadi. Oilada farzandlarimizga ertak aytib berganimizda ham milliy ertak, rivoyat va rivoyatlardan foydalanishimiz ajdodlarimizning ma'naviy merosidan foydalanib, u yerdagi qahramonlarning jasorati, jasoratini yetkazish orqali yurtimiz kelajagi samarasini yaratadi. , Vatanni hech narsaga almashtirmaslik, uning tuprog'ining bir parchasini ham muqaddas deb bilish zarurati.

Xulosa. Ayni paytda yoshlarimizni vatanparvarlik tuyg'usini kamol toptirish, ularga Vatan mazmun-mohiyatini teran anglashga o'rgatish, vatanparvarlik yuksak axloqiy tamoyil ekanligini tushuntirish axloqiy qadriyatlarimiz asosini tashkil etadi.

Mamlakatimiz mustaqilligini ta'minlashda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash alohida o'rin tutadi. Shuning uchun ham vatanparvarlik tarbiyasi davr talabidir. Milliy vatanparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan teran tafakkurli yoshlarni tarbiyalash milliy o'zlikni anglashning asosiy omilidir. Shunday ekan, Vatan himoyasiga tayyorlanayotgan har bir yoshimiz yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi zarur. Zero, vatanparvarlik ijtimoiy hayotimizning asosiy zaruratidir, chunki usiz bunyodkorlik ham, taraqqiyot ham bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: "O'zbekiston", 2017,.
2. Hasanov H.R. "Vatanga sadoqat hissini shakllantirishda fanlar aro aloqadorlikni pedagogik asoslari" Monografiya .Buxoro: " Durdona", 2021.
3. Markaziy Osiyo mutafakkirlari talim-tarbiya va inson kamoloti haqida. "Moziydan sado", 1 (25) 2005 yil. 26-28-betlar.
4. Insoniylikning eng muhim fazilati – Vataniga bo'lgan muhabbatdir. <https://yuz.uz/uz/news/insoniylikning-eng-muhim-fazilati--vataniga-bolgan-muhabbatdir>
5. 140-coH 23.02.2018. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-3571158>